

ТИББИЙ ОЛИЙ ТАЪЛИМДА УЧЯКДИЛЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЕВРОПА МАМЛАКАТЛАРИ ТАЖРИБАСИ

Баҳромов Ҳасан Қаюмович

Бухоро давлат тиббиёт институти асистенти
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7848160>

ARTICLE INFO

Received: 12th April 2023

Accepted: 19th April 2023

Online: 20th April 2023

KEY WORDS

Тиббий таълим, клиницист,
ҳамкорлик, хориж
тажрибаси, жаҳон
ютуқлари.

ABSTRACT

Мақолада тиббий олий таълимда учякдилликнинг аҳамияти таҳлил қилинган. Тиббий олий таълимда учякдилликни ривожлантиришнинг асосий йўналишларига доир Европа мамлакатлари тажрибасидан маълумотлар келтирилган. Олий таълимда учякдиллик ривожланиш тенденциялари тадқиқ этилган. Педагог-шифокор-клиницист ҳамкорлигини ошириш оилларига асосий эътибор қаратилган.

Тараққиёт ва юксак ривожланишга эришган давлатлар тажрибасига кўра, ҳар бир халқ ўз олдида улуғ ва истиқбол мақсадларни қўйиши ҳамда уни амалга ошириш салоҳиятлари билан жаҳон ҳамжамиятида муносиб ўрин эгаллайди. Чет эллик ҳамкасбларимизнинг тажрибаси кўрсатганидек, электрон ресурслардан фойдаланиш, жаҳон тиббий адабиётининг бирламчи манбаларини ўқиш, ўқитувчи-олим ва клиницистнинг шахсий ўсишига юқори қизиқиши, буларнинг барчаси жаҳон ютуқлари тажрибасига асосланиши керак.

Маълумки, ОЭСР (ривожланган мамлакатларнинг халқаро иқтисодий ташкилоти) мамлакатлари ва Қўшма Штатлар азалдан ўзининг илмий-таълимий ва клиник технологияларга интеграциялашган университет клиникалари ёки касалхоналарига эга ҳолда фаолият юритган. Таъкидлаш жоизки, бизнинг мамлакатимизда соғлиқни сақлаш объектлари инфратузилмаси алоҳида тарзда ривожланган. Фақат бир нечта тиббиёт олий ўқув юртлари ўзларининг клиник базаларига эга ва асосан ҳукумат қарори ва бепул фойдаланиш бўйича қўшма шартномалар асосида университетга бўйсунмаган ҳолда даволаш-профилактика муассасаларига эгадирлар.

Тиббиёт муассасалари ва тиббиёт олий ўқув юртларининг алоҳида ривожланишининг муҳим муаммоси шундаки, профессор-ўқитувчилар амалий соғлиқни сақлаш тизимига тўлиқ қўшилиш имкониятига эга эмаслар.

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, бозор шароитида ҳар бир клиника ривожланиш стратегиясида ўзининг тиббиёт ходимларини ривожлантиришни мақсад қилиб қўяди, улар ёрдамида клиник технологияларга инновацияларни жорий қилади, шифохона биносидан унинг қулайлиги учун беморлар ва ўзининг шахсий персоналани даволашда фойдаланишга ҳаракат қилади.

Бир томондан профессор-ўқитувчилардан учяқдиллик талаб қилинади. Лекин бошқа томондан, уларга клиник базаларда беморнинг ётоқхонасида ишлаш учун шароит яратилмаган.

Албатта, университет ходимлари учун шароит ташкилотчилар, яъни университетнинг маъмурий-бошқарув ходимлари томонидан яратилиши керак. Бунда клиник базалар билан шартномаларни мақбул тарзда тузиб, ўқитувчи-олим-шифокор манфаатларини ҳимоя қилиш, ўзаро манфаатли ҳамкорликнинг самарадорлигини исботлаш ва ишонтириш керак.

Бошқа томондан, бир қатор амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ўқитувчи-олим-шифокорни клиник фаолиятга қабул қилишга рухсат бермайди, баъзида бир қарашда жуда элементар ҳисобланган имкониятларга эга бўлиш мумкин эмас: электрон ҳужжатларни бошқариш, кодни белгилаш ва даволаш манипуляциялари ва жараёнларга киришга рухсатнинг йўқлиги. Касалхона ходимларини рўйхатга олишнинг амалдаги тизимига кўра, даволаш иши учун рухсатнома ёки кириш кодини штат асосидаги шифохона ходимлари олиши мумкин, бунинг натижасида клиник база, профессор-ўқитувчилар таркиби штатлар жадвалида белгиланган лимитдан ортиқ тиббий фаолиятни назорат қилувчи органлардан рухсатнома кодини беришни талаб қила олмайди..

Муаммонинг ечимини қандай кўрамиз? Бунинг учун тиббий олий ўқув юртлари ходимларига тақдим этилган тавсиялар асосида Соғлиқни сақлаш вазирлигининг ваколатли бўлими томонидан алоҳида кодлар белгиланиши керак. Профессор-ўқитувчилар таркиби даволаш профилактика муассасаларининг штатлар жадвалидаги бўш иш ўринларининг мавжудлиги ёки йўқлигига боғлиқ бўлмаслиги керак. Шу билан бирга сифат назорати ва иш тартиб-қоидалари ва клиник протоколлар университетнинг илмий ва клиник бўлими томонидан назорат қилиниши керак.

Профессор-ўқитувчилар таркибининг учяқдиллик клиник бажарилишига мувофиқлиги бўйича аттестация университет томонидан амалга оширилиши керак. Бунинг учун клиницист-олимларнинг мажбуриятларини шундай ташкил қилиш керакки, ўқув йили бошида кафедранинг ҳар бир ходими ўзининг мутахассисликка оид операцион процедуралар ва клиник баённомаларга оид билим ва кўникмалари бўйича аттестация топшириш орқали даволаш ишига рухсат олиши лозим.

Тиббиёт олий ўқув юртлари профессор-ўқитувчилари учун клиник базаларни кенгайтиришда давлат-хусусий шериклик, айниқса, хусусий клиникалар ва маслаҳат хоналари фаол иштирок этиши энг қулай вариант ҳисобланади. Сир эмаски, бугунги кунда хусусий клиникалар эгаларининг бошқарувчи фазилатлари туфайли юқори сифатли жиҳозлар, қулай шароитлар, озода хоналари билан жиҳозланган.

Ҳар қандай инвестор сингари, хусусий клиниканинг эгаси ҳам биринчи навбатда ўз клиникасига профессор-ўқитувчиларни жалб қилишдан қандай манфаат кўриши мумкинлигини билишни хоҳлайди.

Ишонч билан айтиш мумкинки, барча афзалликлар университет томонида:

биринчидан, доим интеллектуал меҳнатнинг моддий меҳнатга нисбатан қиммати баланд;

иккинчидан, профессор-ўқитувчилар таркиби тиббиёт фани ва клиника брендини ифодалайди;

учинчидан, беморлар оқими айнан профессор-ўқитувчилар, доцентларга боради ва бу ўз навбатида, ҳамкорлик учун қулай шароит яратади. Қолаверса, профессор-ўқитувчилар учун қулай шарт-шароитлар яратиш мақсадида университет хусусий клиникалар негизида маҳорат дарслари, семинарлар ўтказишга тайёр ва бу беморлар оқимини янада жалб этиш, хусусий клиникаларнинг рақобатбардошлигини кучайтириш имконини беради.

Бундай иттифоқдан нимага эришамиз?

биринчидан, таъкидланганидек, энг сўнгги жиҳозлар билан жиҳозланган қулай шароитларнинг мавжудлиги;

иккинчидан, ўқитувчи-олим-клиницист беморнинг ётоқхонасида даволаш ишларини тўхтатмасдан, талабаларга клиник технологияларни намойиш этган ҳолда, даволаш ишларини олиб боради;

учинчидан, кўп ҳолларда бундай ҳамкорлик самарадорлигини кўриб, хусусий клиникалар эгалари меҳнатга қўшимча ҳақ тўлашга тайёр, қолаверса, биз олимларимиз меҳнатига юқори ҳақ тўланишидан манфаатдормиз;

тўртинчидан, давлат клиникаларида юқори тирбандлик масаласи ҳал қилинади.

Деярли барча тиббиёт ўқув юртлари ўз университет клиникалари ёки шифохоналари мавжуд бўлишига қарамай, тўғри ташкил этилишида муаммоларга дуч келади. Мисол учун, 2000-йилларнинг бошларида Буюк Британия инқироздан сўнг, шифокорлар олимлари, ҳукумат, саноат, тиббий тадқиқот хайрия ташкилотлари ва университетлар беморларнинг манфаати учун Миллий соғлиқни сақлаш хизматида (NHS) клиник тадқиқотлар ва инновацияларни кучайтириш зарурлигини тан олдилар.

Бунга эришиш учун ўша пайтдаги Wellcome Trust директори Марк Уолпорт раислигидаги кенг манфаатдор томонлар гуруҳи Буюк Британияда тиббий кўникмаларни модернизация қилишга киришди ва ҳукумат Соғлиқни сақлаш тадқиқотлари миллий институтини (NIHR) яратди. Ушбу дастурнинг бир қисми сифатида Оксфорднинг академик ва тиббий ҳамкорлари Оксфорд Университети Клиник Академик Олий мактабини (OUCAGS) ташкил этди, бу клиник амалиёт, тадқиқот ва ўқитиш тизими таъсирини яхшироқ бирлаштиришга қаратилган эди.

Энди бошлаётган шифокор-олимлар учун анъанавий магистратура ва докторлик дастурлари билан бир қаторда, OUCAGS Уолпорт тавсияси асосида NIHR томонидан молиялаштириладиган янги ўқув курсларини таклиф қилади: тингловчиларга 3-4 йил давомида 25% тадқиқот ва 75% клиник таълим олиш имконини берувчи академик клиник стипендия. Одатда, тингловчиларга 4 йил давомида тадқиқотнинг 50% ва клиник таълимнинг 50% ўтказиш имконини берувчи докторантура ва клиник маъруза учун ариза тайёрланади. Бу докторлик илмий-тадқиқот ишларини олиб боришга қаратилган.

Ўқитувчилар таркиби ва талабалар бундай янги йўналишларга алоҳида энтузиазм билан муносабатда бўлади. Чунки улар касалхона ва университет ўртасидаги узилишларни бартараф этиш, шунингдек талабаларга ўзининг тадқиқот йўналишини ривожлантириш ва амалга ошириш имконини беради.

Бундан ташқари, академик клиник стипендиялар ва клиник маърузаларни молиялаштириш асосан NIHР томонидан таъминланади.

Аммо муаммо ўзининг тўлиқ ечимини топмади. Гарчи NIHР ва OUCAGSни амалга ошириш шифокор ва олим ўртасидаги тафовутни қисқартиришга ёрдам берган бўлса-да, талаба, резидент, магистр ва докторантларни тайёрлашда бутун ўқитишни қамраб олувчи янада интеграциялашган, динамик, мослашувчан ўқув дастурларини ишлаб чиқиш зарурлигини намоён қилди.

Кўриниб турибдики, тиббиёт мактаби ва дипломдан кейинги мутахассисларни тайёрлашда клиник тадқиқотлари асосий тамойил ҳисобланади. Шифокор-олим мартабасига қизиққан талабаларга тиббиёт мактаби ва резидентурада ўқиш давомида тадқиқотчилик йўналишини параллел олиб бориш имконияти берилиши керак.

Ишончимиз комилки, олим-тадқиқотчи кўникмаларини тўғри ривожлантириш тиббий мактабнинг курслари давомида қизиқиш уйғотадиган, ўқув модулига алоқаси бўлган қисқа муддатли тадқиқот лойиҳалари орқали амалга оширилиши мумкин.

Масалан, аудиторияда ёки беморнинг ётоқхонасида кардиология асосларини ўрганаётган талаба ушбу соҳада тадқиқот лойиҳасини амалга ошириш учун ўзининг "стандарт" тиббиёт курсидан биров четга чиқиши керак. Махсус тадқиқот лойиҳаси учун вақт давомийлиги лойиҳанинг мақсадлари ва талабларига жавоб берадиган мослашувчан (масалан, 2 ойдан 6 ойгача) бўлиши керак. Бу илм-фаннинг илғор ривожланишига ҳисса қўшилишига, асосий тиббий тамойилларни амалга ошириш ва мустаҳкамлашга ёрдам беради.

Талабаларга доимий ўқув режаси ва резидентурада тадқиқот олиб бориш имконини берадиган индивидуал ўқув қўлланмаси ишлаб чиқилиши кутилмоқда. Шу тарзда, контекстли билим ва реал ҳаёт тажрибаси (клиник ва илмий) муаммони ҳал қилиш ёндашуви орқали бирлаштирилади.

Асосий тиббий билимларни, касал ётоғидаги таълим ва илмий тайёргарликни ўзлаштириш учун кетадиган вақт - лаёқатга асосланадиган натижаларга боғлиқ бўлади. Курс давомида тадқиқ қилишнинг давомийлиги тингловчиларнинг эҳтиёжлари ва қизиқишларига қараб ўзгаради. Бунда номзод, эҳтимол, уларнинг илмий ҳиссаси туфайли олий маълумотга эга бўлиши мумкин (масалан, магистратура ёки фалсафа доктори).

Ушбу тизим янги шифокор-олим-педагогни ётоқхонада мукамал клиник ёрдам кўрсатишга зарур бўлган кўникмалар билан қуролланиш учун ажойиб платформани тақдим этади, шу билан бирга беморни парвариш қилишни яхшилаш учун илмий таваккал қилади.

"Ўқитувчи-устоз+ талаба + олим-клиницист" интеграциялашган иттифоқини яратиш долзарб масала ҳисобланади. Бундай тизимнинг муваффақияти учун Ослер идеалига ўхшаш фидойи, обрўли тиббиёт олимлари томонидан талабаларга фаол мураббийлик қилиш муҳим аҳамиятга эга. Таклиф этилаётган ўқув дастурининг индивидуал табиати стажёрнинг клиник ва тадқиқот фаолиятини назорат қилувчи тайинланган мураббийдан синчковлик билан йўл-йўриқ ва иш фаолиятини мунтазам танқидий баҳолашни талаб қилади.

Бир қатор мутахассисликлар бўйича фаол клиник тадқиқотчилар тадқиқот лойиҳаларини назорат қиладилар, тараққиётни муҳокама қилиш ва қўллаб-қувватлашни сафарбар қилиш учун талабанинг устози билан мунтазам равишда мулоқот қилишади.

Ушбу "шогирдлик" нинг давомийлиги, албатта, ушбу йўлга эришиш учун рақобатбардош тингловчилар сонини чеклайди (мураббийлик ва ресурсларнинг чекланганлиги сабабли тиббиёт мактаби баҳосининг 10% дан камроғи). Бундан ташқари, муассасалар иқтидорли ўқитувчилар ва шифокор-олим устозларининг тиббиёт фанига номзодларни тайёрлаш билан муносиб шуғулланишлари учун вақтларини ҳимоя қилишлари кутилмоқда.

Педагоглар шифокорлар ёки олимлар билан ишламайди, деган эскирган, аммо кенг тарқалган эътиқод таҳлил қилишни талаб қилади ва шифокор-олим тайёрлашнинг бир қисми сифатида ўқитувчининг ажралмас роли тикланишни талаб қилади. Муассасалар "академик ҳисса"ни ўлчайдиган воситаларни диққат билан қайта кўриб чиқиш керак.

Биз сурункали касалликлар юки кучайиб бораётган ва тадқиқотнинг таъсири янада орқада қолган тиббиёт ва илмий кашфиётнинг муҳим босқичида турибмиз. Клиник тайёргарлик ва тадқиқот ўртасидаги интеграцияни кучайтириш, устоз-шогирд кадр-қийматини ошириш, беморларнинг манфаати учун илмий инновациялар ва амалиётни рағбатлантириш орқали келажак тиббиёт олимларининг ушбу асрнинг тиббий муаммоларини енгишига имконият яратилади. Бунда биз энг нуфузли илмий мукофотларга лойиқ бўлган тадқиқотимизнинг инсонпарварлик қийматидан баҳраманд бўламиз.

Айни пайтда мамлакатимизда тиббиёт тизимини янада такомиллаштириш, соғлиқни сақлаш соҳасига инвестициялар оқимини кўпайтириш, инвесторларга қулай шарт-шароитлар яратиш мақсадида соғлиқни сақлаш соҳасида давлат-хусусий шериклик тизими жорий этилмоқда. Республикаимизда ташкил этилаётган тиббий олий таълим муассасалари базасида клиникаларнинг бириктирилиши, янги клиникаларнинг қурилиши, буларнинг барчаси, биринчи навбатда, учқандиллик тамойили асосида рақобатбардош тиббий кадрлар тайёрлашда жуда катта аҳамиятга эгадир.

References:

1. Жунусов Т. Развитие триединства у профессорско-преподавательского состава в медицинском высшем учебном заведении. //Наука и здравоохранение. 2018. №5.
2. Задворная О.Л. Развитие профессиональных компетенций в подготовке управленческих кадров здравоохранения". //МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. №3нн
3. Бахромов Х. К. Ибн Сино маънавий меросида таълим-тарбия масаласи Педагогик маҳорат. 2020. 6 (76) – С.68.
4. Бахромов Ҳасан Қаюмович. Оилавий муносабатлар тизими ва уларнинг оила мустаҳкамлигидаги ўрни. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social science. SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7 -С. 348-360

5. Xasan BAXROMOV. TIBBIY OLIY TA'LIMDA O'QITUVCHI - VRACH - KLINIST
MUNOSABATLARI (XORIJIY TAJRIBA MISOLIDA). "Pedagogik mahorat" 2022, № 1. 62-65.